

ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ НАК УЗБЕКИСТОН ХАВО ЙЎЛЛАРИ)

Эгамбердиева Г.А.

Старший преподаватель, д.ф.и.н. (PhD),

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174496>

Индустрия туризма определена стратегическим направлением развития экономики Узбекистана, позволяющее быстро создавать новые рабочие места и валютные доходы в стране. Правительством Узбекистана уделяется огромное внимание развитию туризма, транспортных коммуникаций и расширению международных отношений.

За последние годы принят ряд системных документов по расширению транспортных коммуникаций, развитию авиасообщений, географии полетов, внедрения системы «open sky» по международным стандартам. На государственном уровне была оказана поддержка развитию сферы туризма, диверсификации новых видов туризма, обеспечение узнаваемости и привлекательности Узбекистана на международной арене.

В числе первых указов Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова стал указ «Об образовании Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», который был подписан 28 января 1992 года. С этого момента началась эра в истории гражданской авиации молодого государства, а в мировом авиасообществе появился новый брэнд: НАК «Узбекистон хаво йуллари» - Uzbekistan airways [1].

1993 году открываются регулярные рейсы в Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Таиланд, Германию. Авиакомпания первой в СНГ получила европейский сертификат качества, в 1994 году начались регулярные полёты в Афины, Манчестер, Сеул., в 1995 году ознаменовался огромным событием для НАК, т.к. был освоен трансконтинентальный маршрут Ташкент-Нью-Йорк на лайнере А-310. 7 часов до Амстердама и 9 часов до Нью-Йорка, 30 ноября 1996 года первый Боинг 0 767 приземлился аэропорту столицы Узбекистана и уже через 5 дней выполнил свой первый рейс по маршруту Ташкент – Шарджа, в 1997 году по итогам пяти лет авиакомпании был присвоен диплом Международного фонда авиационной безопасности «За выдающиеся заслуги в области обеспечения безопасности полётов». Для пассажиров авиакомпании, оплачивающих билеты по безналичному расчёту, введены в обращение пластиковые карточки «Uzbekistan Airways», 1999 год знаменателен тем особой датой – 75-летие гражданской авиации Узбекистана. В канун весеннего

праздника «Навруз» в столичном аэропорту открыт новый транзитный зал, общей площадью 1400м². Аэропорту «Бухара» и «Ургенч» присвоен статус международных. Начались полёты в Париж и Эр Рияд [2].

Важно отметить, что в 1999 году в стране, на уровне международного стандарта, стало формироваться национальная модель туризма, заключающаяся в реформировании инфраструктуры обслуживания, которая косвенно касается туризма, в частности, таможенной, авиационных, пограничной служб, встречающих туристов из-за рубежа [3]. Однако наблюдались, такие проблемы как ограничение возможности прямых авиарейсов в главные туристские центры Узбекистана, хотя статус международных аэропортов имели 5 аэропортов – в Ташкенте, Самарканде. Бухаре, Ургенче и Термезе, принимать крупные самолеты могли только 2 – в Ташкенте и Нукусе, длина взлетно-посадочной в остальных аэропортах не позволяли сделать этого. Дорогие авиабилеты также являлись основной проблемой, к примеру цена авиарейса Москва-Бухара равнялась цене Москва-Италия (250 дол), к тому же если турист прилетал на самолетах иностранных компаний, усложнялась покупка билетов на внутренние рейсы [4].

Но несмотря на проблемы в цене, НАК “Хаво йуллари” считалась одной из лучших в СНГ. Авиакомпания являлась членом Всемирного Фонда Авиационной безопасности, за 1994-1999 год она была награждена специальными дипломами Международного фонда Авиационной безопасности за продолжительную безаварийную работу. НАК «Хаво йуллари» стала одной из немногих стран в СНГ, получившей право «пятой свободы», т.е. полеты над территорией США [5].

В 2000 году были открыты новые направления в Рим, Бирмингем, Амритсар, в 2001 году 27 апреля взят курс на аэропорт «Кансай» (Осака). В авиакомпании начала действовать бонусная система для частолетающих пассажиров – “Uz Air Plus”. Создан web-сайт авиакомпании, в открыт международный рейс Танкент – Ханой – Хошимин, в 2004 году Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) провело сертификационную проверку авиапредприятия “Uzbekistan Airways Technics” и подтвердило статус авиаремонтного предприятия, выполняющего работы любой категории сложности. Открыты новые рейсы в Ригу, Шанхай, Астану, в 2006 году открыт рейс на регулярной основе по маршруту Ташкент – Урумчи – Ташкент, возобновлены рейсы в Пакистан – открыт рейс в Лахор. Впервые флаг Узбекистана приветствовал авиационное сообщество на Берлинском международном авиасалоне ILA, где авиакомпанию представлял стенд АП “Uzbekistan Airways Technics” [6].

На сегодняшний день в Узбекистане 11 аэропортов, которые в 2022 году обслужили 5,4 миллиона пассажиров и 82 тысячи тонн грузов (0,1% от общего объема иностранных грузовых перевозок). Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова - крупнейший аэропорт страны, обслуживающий около 4,5 миллионов пассажиров с пропускной способностью 1200 пассажиров в час. Международный аэропорт Самарканда, туристический узел, является вторым по величине аэропортом с пропускной способностью до 1000 пассажиров в час. Реформы в сфере авиации и увеличения международных рейсов в Республике Узбекистан В 2018-2022 годах количество рейсов, совершенных на международных маршрутах, выросло на 71 % (в 2018 году – 30,2 тыс.) в 2022 году 51,6 тыс перевезенных пассажиров с общим приростом в 45%. (в 2018 году - 4,3 миллиона в 2022 году 6,2 миллион пассажира). Всего в 2022 году по международным маршрутам будет перевезено 6,2 млн из которых 75 % пассажиров составили граждане Узбекистана (4,7 млн). 25 % пассажиров (1,5 млн) были гражданами зарубежных стран, 18 % (275 тыс.) — граждане дальнего зарубежья (без стран СНГ) [7].

В период с 2019 по 2023 годы количество иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в нашу страну, было увеличено до 37 авиакомпаний, а количество выполняемых ими рейсов увеличено вдвое по сравнению с 2018 годом. При этом 49 % от общего количества международных рейсов (25,5 тыс. рейсов) осуществляются иностранными авиакомпаниями. Иностранные авиакомпании в 2022 году перевезено 2,5 млн. пассажиров на рынке Узбекистана (с ростом на 61 % по сравнению с 2018 годом), из них 2 млн. (81%) составили граждане Узбекистана. На внутреннем рынке обслужены 0,5 млн. иностранных граждан (19%) [8].

В целях увеличения объема иностранных туристов, въезжающих в Узбекистан, были реализованы множество реформ. Резко увеличен объем рейсов в города Узбекистана из таких международных аэропортов, как Стамбул, Дубай, Франкфурт, Сеул, который считается крупнейшим зарубежным узловым аэропортом. В частности, частота еженедельных рейсов из международного аэропорта Стамбула в аэропорты Ташкента, Ферганы, Самарканда, Бухары и Ургенча увеличена с 14 до 64. Частота еженедельных рейсов из международного аэропорта Дубая в международные аэропорты Ташкента, Ферганы и Самарканда увеличено с 6 до 28. Между Сеулом и Ташкентом увеличилось полеты с 8 до 14 рейсов в неделю. Число рейсов из Ташкента в международный аэропорт Франкфурта увеличено с 1 до 4. АО «Uzbekistan airways» активно сотрудничает с Turkish Airlines Турции, Air

Baltic Латвии, Malaysian Airlines Малайзии, Korean Air Южной Кореи, Lufthansa Германии, Delta США, China Southern Китай, Thai Airways с целью обеспечения удобства и выбора множества вариантов полетов для прибывающих иностранных туристов в Узбекистан, через эти и другие узловые аэропорты, авиакомпании подписали контракты по условиям Interline и Code Share [9].

Вышеупомянутые авиакомпании являются компаниями с самой большой в мире географией полетов и регулярными рейсами на все континенты мира. Проведенная работа Министерства транспорта и Комитета туризма Узбекистана позволяют сейчас прибывать туристам из любой страны мира в Узбекистан в короткие сроки, в том числе транзитными рейсами по низким ценам. В результате этих реформ к концу 2022 года туристы прибыли из 68 стран мира, включая из Южной Америки, Австралии и Африки.

Благодаря авиации, туристы прилетающие в Узбекистан могут в короткий срок пересечь океаны и континенты, наслаждаясь разнообразными культурами и достопримечательностями. Бизнес и личные поездки стали более доступными, что приводит к увеличению числа туристических поездок и, как следствие, к росту туристической индустрии.

Литература:

1. История развития авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»// https://studopedia.ru/21_71102_istoriya-razvitiya-aviakompanii-uzbekiston-havo-ullari.html?ysclid=lvbsoqfyk925585927
2. Начало туризма в Узбекистане[Электронный ресурс]: <http://mydocx.ru> (дата обращения 15.04.2019г)
3. Хусанов Ч.К. Миллий тараққийёт моделида туризм ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (Ўзбекистон Республикаси материаллари асосида): дис. иқтисод фан. номзоди. – Тошкент, 2006. – Б. 56.
4. «Ўзбекистон ҳаво йўллари 8 лет» // Народное слово от 12 апреля, 2000 года
5. Хроника основных событий // [Хроника основных событий | Uzbekistan Airlines \(uzbekistan-airlines.de\)](http://uzbekistan-airlines.de)
6. Там же
7. Национальный обзор индустрии туризма в Узбекистане– Ташкент., 2023. – С.24
8. Статистический сборник тенденции туризма за 2018-2022 гг.– Ташкент, 2022. – С.23
9. Tourism in Uzbekistan. – Tashkent, 2022.